

CIACT/SAD 09

(GT7 – Tramando Corpos e Tecnologia)

O público nas exposições imersivas: reflexões sobre os modos de fruição a partir da ludicidade, interatividade e imersividade

Dra. Flávia Campos Junqueira (UFPB/UFPE)¹

Dra. Luciana Ferreira Costa (UFPB/UFPE)²

Resumo

Nos últimos anos, exposições imersivas com obras de artistas consagrados, adaptadas para grandes projeções, ganharam popularidade prometendo uma experiência de imersão inovadora. Embora o reconhecimento do museu como mídia e como instância relacional venha de longa data, as constantes inovações das tecnologias digitais e seus usos nos espaços expositivos leva à reflexão sobre a participação do público nos novos cenários. Enquanto exposições itinerantes de grandes nomes internacionais circulam pelo Brasil e chegam a acontecer em mais de uma cidade ao mesmo tempo, o espaço Luzzco, dedicado a esse tipo de exibição, foi inaugurado em João Pessoa, na Paraíba, apresentando trabalhos de artistas locais, de reconhecimento nacional, como Clóvis Júnior. Tendo em vista que a imersividade depende da predisposição individual para vivenciá-la e que tal formato, da maneira como é explorado atualmente, demonstra viés mercadológico, o presente trabalho analisa as especificidades das exposições do espaço Luzzco, em João Pessoa, com ênfase na experiência do público a partir dos modos de fruição: ludicidade, interatividade e imersividade. O relato, parte de investigação maior, ainda em andamento, assenta em revisão bibliográfica e observação não-participante. Conclui que as exposições observadas apresentam diferentes níveis de ludicidade, imersividade e interatividade, implicando maneiras distintas do público se relacionar com o ambiente.

Palavras-chave: Exposições imersivas; Imersividade; Arte e tecnologia; Público nos museus.

Abstract

In recent years, immersive exhibitions featuring works by renowned artists, adapted for large projections, have gained popularity, promising an innovative immersive experience. Although the recognition of the museum as a medium and as a relational instance has been longstanding, the constant innovations of digital technologies and their uses in exhibition spaces lead to reflection on public participation in new scenarios. While traveling exhibitions by big international names circulate throughout Brazil and take place in more than one city at the same time, the Luzzco space, dedicated to this type of exhibition, was opened in João Pessoa, Paraíba, presenting works by local artists, from national recognition, such as Clóvis Júnior. Bearing in mind that

¹ Pós-doutoranda do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco, bolsista pelo EDITAL N° 09/2023 CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO ACADÊMICO, Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (FAPESQ).

² Professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Professora permanente do Programa Associado de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e da Universidade Federal de Pernambuco (PPGAV UFPB/UFPE).

CIACT/SAD 09

immersion depends on the individual predisposition to experience it and that such a format, in the way it is currently explored, demonstrates a marketing bias, this work analyzes the specificities of the exhibitions at the Luzzco space, in João Pessoa, with an emphasis on the experience of the public based on the modes of enjoyment: playfulness, interactivity and immersiveness. The report, part of a larger investigation, still in progress, is based on a bibliographic review and non-participant observation. It concludes that the exhibitions observed present different levels of playfulness, immersiveness and interactivity, implying different ways for the public to relate to the environment.

Keywords: Immersive exhibitions; Immersivity; Art and technology; Public in museums.

INTRODUÇÃO

Quando pensamos nas transformações pelas quais passaram e passam os espaços dedicados à exibição de trabalhos artísticos, é preciso lembrar que a relação do público com tais espaços e seus acervos também se altera ao longo do tempo. Embora para o leigo possa parecer que os objetos expostos ou os artistas sejam o foco principal, a mais recente definição de museu pelo Conselho Internacional de Museus, o ICOM, coloca o público como cerne de sua existência, a quem todas as suas funções se dedicam³. Por isso, as perguntas como *Com quem o espaço quer falar?* e *De que maneira isso será feito?* surgem, ainda, nas primeiras linhas de planejamento de novos espaços. Segundo nos lembra a pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, Luciana Koptcke (2005, p. 188), “o visitante aparece desde o momento da criação de um museu, assim atestam o decreto e o regimento que oficializam sua existência pública”.

Na intenção de observar a relação do público com os ambientes circundados de projeções das exposições imersivas que se tornaram moda nos últimos anos, o presente trabalho - parte de pesquisa em andamento - tem como objetivo analisar as especificidades das exposições do espaço Luzzco, em João Pessoa, com ênfase na experiência do público a partir dos modos de fruição propostos pela artista e professora Rosangela Leote: ludicidade, interatividade e imersividade; de

³ “Um museu é uma instituição permanente, sem fins lucrativos e ao serviço da sociedade que pesquisa, coleciona, conserva, interpreta e expõe o patrimônio material e imaterial. Abertos ao público, acessíveis e inclusivos, os museus fomentam a diversidade e a sustentabilidade. Com a participação das comunidades, os museus funcionam e comunicam de forma ética e profissional, proporcionando experiências diversas para educação, fruição, reflexão e partilha de conhecimentos”. Definição aprovada em 24 de agosto de 2022 durante a Conferência Geral do ICOM em Praga. Disponível em: <http://www.icom.org.br/?page_id=2776>. Acesso em: 04/04/2024.

CIACT/SAD 09

revisão bibliográfica e observação não-participante. Desse modo, aqui, refletimos sobre a experiência do público em duas exposições específicas a partir da maneira como elas foram apresentadas a esse público, e não da sensação real de cada um, cientes de que a subjetividade de cada indivíduo será responsável pela experiência que cada um vivenciará.

O PÚBLICO NOS ESPAÇOS EXPOSITIVOS

Para conhecer o público de um determinado espaço, é preciso compreendê-lo dentro do contexto social, cultural e material em que vivemos, como já afirmado em trabalho anterior, em que Costa (2023) traz reflexões acerca dos estudos de usuários e de público. Recuperando brevemente suas palavras,

Os estudos de usuários e os estudos de público são, antes de tudo, pesquisas sobre o usuário e o público, respectivamente, como parte da sociedade e de sua construção, bem como suas práticas informacionais e culturais que exigem arcabouços teóricos e métodos, questões e tensionamentos, mas, sobretudo, respostas aos fenômenos sociais e culturais dos usuários e dos públicos tanto no espaço físico como nos espaços virtuais (COSTA, 2023, p. 211).

Consideramos importante pensar os modos emergentes de exposições que, embora muitas vezes aconteçam em espaços não institucionalizados, com conotações mercadológicas e fins lucrativos, acabam por abrir novos caminhos, seja para levar ao visitante novas experiências, seja para atrair novos públicos. Ao mesmo tempo que vemos a inauguração dos espaços inteiramente dedicados a projeções imersivas e com apelo para o grande público, temos também o famoso Museu D'Orsay, por exemplo, que já alcança um público grande e diverso, inaugurando uma exposição imersiva em Realidade Virtual para comemorar os 150 anos do Impressionismo, movimento vanguardista do final do século XIX⁴.

Retomando Koptcke (2005), o público pode ser formado por visitantes, não visitantes,

⁴ Exposição imersiva em Realidade Virtual “*Une soir avec les impressionnistes - Paris 1874*”. Aberta ao público de 26 de março a 11 de agosto de 2024, no Museu D'Orsay. Disponível em: <<https://www.musee-orsay.fr/fr/agenda/expositions/un-soir-avec-les-impressionnistes-paris-1874>>. Acesso em: 29/03/2024.

CIACT/SAD 09

usuários, habitués ou neófitos, ou seja, há uma pluralidade de perfis que frequentam os museus e é preciso perceber a diferença entre os que se tornam cativos e os que são aliados no processo. Sobre os visitantes de museus no Brasil, “sabe-se que são majoritariamente escolarizados, com renda acima da média da população brasileira, basicamente divididos entre um público oriundo das visitas escolares (cativo) e um público não escolar (famílias, grupos diversos, turistas)” (KOPTCKE, 2005, p. 186). Nesse sentido, os espaços emergentes de exposições imersivas, não parecem propor alguma mudança de perfil, visto que em geral seus ingressos são caros e elas acontecem em lugares relacionados ao consumo, como estacionamento de shopping centers, como no caso de exposições como “Van Gogh Live 8K”, ou no caso do espaço Luzzco, objeto deste relato, em um bairro nobre da cidade de João Pessoa, com ingressos igualmente caros.

Nosso foco, no entanto, é olhar, não para o perfil do público — pelo menos nesse primeiro momento — mas para como, ou até mesmo se, os modos de fruição de Leote (2015) — a saber a ludicidade, a interatividade e a imersividade — estão presentes nas exposições imersivas “Clóvis Júnior - Alegria em forma de cor” e “O Auto de Ariano - O Realista Esperançoso”, exibidas pela primeira vez ao público no Espaço Luzzco, em João Pessoa.

EXPOSIÇÕES IMERSIVAS OU IMERSÍVEIS?

Para nos aprofundarmos na questão, precisamos lembrar que a ideia de imersão na obra de arte não é nova e vem até mesmo de antes do uso dos recursos tecnológicos em sua produção. A própria ideia de Obra Aberta (ECO, 2015), presente pelo menos desde a década de 1960, também sugere que o espectador faz a leitura de uma obra a partir de sua vivência, podendo esta experiência de relação com a obra — ainda que mental — ser mais intensa para uns do que para outros. Podemos voltar ainda mais e lembrar dos tempos pré-cinema, que também tentavam simular uma imersão a partir de grandes painéis pintados instalados ao redor de uma sala escura com um ponto de observação no centro, como os panoramas existentes na Europa pelo menos desde o século XVIII (QUEIROZ, 2022, p. 425).

O computador, no entanto, como nos lembra o alemão Oliver Grau, intensificou a

CIACT/SAD 09

sensação de imersividade, principalmente a partir da Realidade Virtual, permitindo ao público se movimentar pela imagem e interagir com ela em “tempo real” (GRAU, 2003, p. 03). Interessa-nos aqui, justamente esse tipo de relação com a obra, ainda que saibamos, a partir de Leote (2015), que a experiência de imersividade pode se dar em maior ou menor nível — de maneira mais superficial ou mais profunda — a depender da predisposição do indivíduo. Por causa disso, Leote (2015) assume que os trabalhos de arte que propõem uma imersão são obras imersíveis ao invés de imersivas, visto que a experiência de imersão não é condicional⁵.

Esse contraponto parece-nos fundamental para compreender que as exposições autodenominadas imersivas são, na verdade, imersíveis, em menor ou maior grau, de acordo com a subjetividade do indivíduo no momento da visita. Apesar disso, não parece interessar às empresas o preciosismo conceitual para nomear uma exposição. Pelo contrário, a palavra imersiva torna-se um chamariz, um efeito impactante que pode influenciar na predisposição do público — seja motivando-o a estar mais aberto àquela vivência, ou também o inverso, criando uma expectativa e frustrando-a. A exploração comercial da imersão a partir do conceito de espetacularização da experiência já foi discutida antes neste mesmo Congresso, com a pesquisadora Suzane Queiroz (2022, p. 425). Em suas palavras,

As exposições se denominam imersivas a partir de uma articulação comercial que intenciona a espetacularização da experiência artística para atrair um público disposto e curioso para vivenciar experiências digitais. A expressão exposição imersiva amplamente divulgada, promete uma experiência corporificada surpreendente, um acontecimento, um corte no modo de habitar cotidianamente o mundo. Nesse sentido é possível dizer que, em geral, a experiência proporcionada tem se mantido superficial.

Importante frisar que Leote também afirma que os estados de imersividade podem existir em qualquer meio, não apenas no contato com a tecnologia digital ou em obras de arte interativas (LEOTE, 2015, p. 57). Sendo assim, as experiências acima citadas como exemplo de imersão em outros tempos, também podem ser entendidas como propostas imersíveis.

A imersividade, porém, é apenas um dos modos de fruição relatados por Leote. A

⁵ A discussão em torno da relação do público com a arte já foi objeto de estudo aprofundado que resultou na tese de doutorado da autora Flávia Junqueira (JUNQUEIRA, 2019).

CIACT/SAD 09

ludicidade como conceito, “é um aspecto da interação que se cria por intenção de quem experiencia o contato com a obra. A obra, em si mesma, não é lúdica, embora possa carregar uma potencialidade para tal” (LEOTE, 2015, p. 56). Vemos aqui que tanto a imersividade como a ludicidade dependem inteiramente da predisposição do sujeito, não sendo a obra suficiente para condicionar o público à experiência. O último modo de fruição a ser abordado é a interatividade, que está relacionada não só à percepção, mas também à reação e recriação da obra (LEOTE, 2015), sendo, portanto, a característica mais fácil de ser apontada, visto que nesse caso depende de uma ação estímulo-resposta na relação do visitante com a obra.

Chegando aos exemplos do Espaço Luzzco, veremos que a interatividade não está presente, mas a ludicidade e imersividade são exploradas como forma de tentar envolver o público.

OS ESPETÁCULOS PARAIBANOS

Diferente de algumas exposições itinerantes que rodam o país em estacionamentos de shoppings, as exposições nesses primeiros meses de existência do Luzzco não foram sobre artistas internacionais de séculos anteriores, compradas prontas de grandes empresas de entretenimento. Pelo contrário, a empresa está investindo em conteúdos próprios, que depois de estreadem no espaço próprio em João Pessoa, tornam-se itinerantes, por enquanto percorrendo outras capitais do Nordeste⁶.

Debruçamo-nos, aqui, sobre dois espetáculos específicos: “Clóvis Júnior - Alegria em forma de cor”, artista de Guarabira, interior da Paraíba, residente de João Pessoa, em comemoração de seus 40 anos de carreira., inaugurada em novembro de 2023, e “O Auto de Ariano - o realista esperançoso”, sobre a vida e obra de Ariano Suassuna, nascido na capital e criado em Taperoá, no Sertão paraibano, com previsão de encerramento para julho deste ano.

⁶ Divulgação sobre a Itinerância da Exposição “Oceano Vivo” em Recife, Janeiro 2024. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C1tCBNbNOsg/?img_index=1>. Divulgação sobre a itinerância da mesma exposição em Maceió, Março de 2024. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/C5HmKS9rxXC/?img_index=1>. Acesso em: 16/04/2024.

CIA CT/SAD 09

Nos interessa observar a maneira como o Espaço Luzzco explora os elementos presentes nas obras dos artistas a fim de buscar a imersividade proposta. Por ser este trabalho uma pequena parte de investigação maior em andamento, não trazemos aqui respostas, mas algumas reflexões a partir da observação não-participante realizada por visitas ao espaço em dois momentos distintos.

Como primeiros aspectos observados, a exposição de Clóvis Júnior evidencia o nome “Alegria em forma de cor”. Elementos comuns às suas obras em estilo naïf, como pássaros, flores, caju e personagens juninos, todos muito coloridos, ganharam vida nas animações projetadas. Antes de chegarmos no espaço imersivo, uma das salas foi transformada numa galeria ocupada com pinturas originais do artista, apresentando seus traços para quem não conhece e ajudando o público a se ambientar à sua estética⁷. Na parte imersível da exposição, a projeção começa com uma breve introdução documental resumindo os 40 anos de carreira do artista, mas na maior parte do tempo a sala é ocupada por suas formas e cores em movimento.

Em visita no dia 20 de janeiro de 2024, data anunciada nas redes sociais do Luzzco⁸ como último dia da exposição de Clóvis Júnior⁹, foi observado um público pequeno, com aproximadamente dez adultos e não mais que seis crianças em pelo menos duas horas de permanência da pesquisadora no local. Nesse dia, além da exposição de Clóvis Júnior, estavam em cartaz os espetáculos “Oceano Vivo”, “Surreal” e “Paraíba Extraordinária”, com aproximadamente quinze minutos de duração cada um e classificação indicativa livre. Para assistir aos quatro espetáculos, era preciso permanecer por pelo menos uma hora dentro do salão imersível, pois as projeções acontecem todas no mesmo ambiente.

Observamos que o público infantil corria e brincava com as imagens das paredes e chão - o teto não recebe imagens - e foi notável que as grandes baleias e seres do fundo do mar, da exposição “Oceano Vivo” e as cores de Clóvis Júnior causaram certo furor no público infantil presente naquela tarde. A maneira como as cores vivas e formas naïf das obras de Clóvis Júnior

⁷ O trabalho de Clóvis Júnior pode ser visto em seu site. Disponível em: <<https://clovisjunior.com.br/>>. Acesso em: 22/04/2024.

⁸ Perfil do Luzzco no Instagram. Disponível em: <<https://www.instagram.com/luzzco/>>. Acesso em: 27/04/2024.

⁹ No dia seguinte, 21 de janeiro de 2024, eles anunciaram a permanência do espetáculo durante o mês de fevereiro. Na prática, a programação completa, com os quatro espetáculos, ficou em cartaz até o dia 17 de março de 2024.

CIA CT/SAD 09

foram trabalhadas nas animações, criou cenários convidativos à ludicidade, trazendo aqui a compreensão de Leote (2015) para o termo. Como vimos com a autora, a obra em si não é lúdica, mas pode carregar o potencial para convidar o público a assim experienciá-la. No dia visitado, foi possível observar que as figuras e o colorido de Clóvis Júnior atraíram as crianças a brincarem pelo espaço, correndo atrás das formas animadas, principalmente as projetadas no chão. Por sua vez, o público adulto presente no espaço assumiu uma postura mais contemplativa, e o máximo de ação observada entre eles foi o caminhar pela sala e os registros em fotos e vídeos pelo celular. Um casal de jovens permaneceu quase o tempo todo sentado no chão e uma família com pessoas idosas ficou mais tempo sentada em um dos poucos bancos que ficavam encostados nas paredes, o que prejudicava a visibilidade de uma parte das projeções, visto que passavam em suas costas.

Figura 1 - Público infantil na “Alegria em forma de cor”, de Clóvis Júnior.
Fonte: JUNQUEIRA, 2024.

CIA CT/SAD 09

Figura 2 - Casal sentado na exposição “Alegria em forma de cor”, de Clóvis Júnior.
Fonte: JUNQUEIRA, 2024.

Já no espetáculo “O Auto de Ariano - o Realista Esperançoso”, aberto ao público em 14 de abril de 2024, nota-se um foco maior na narrativa sobre a vida do escritor. Em visita no dia de abertura, o público presente era de 35 pessoas, sendo apenas um adolescente e o restante composto por adultos. O espetáculo de Suassuna foi todo planejado em conjunto com representantes da família, que detém os direitos de sua obra, sendo a direção de conteúdo assinada por João Suassuna e Manuel Dantas Suassuna, neto e filho do escritor, respectivamente. João acompanhou de perto toda a pré-produção e a família, incluindo Dona Zélia, viúva de Ariano, estiveram presentes em João Pessoa para a pré-estreia da exposição. No momento, o espetáculo é o único em cartaz no espaço e tem duração total de uma hora e meia. Os ingressos são vendidos com hora marcada e a exposição começa com uma visita guiada por quatro salas antes de chegar ao salão imersível. O grupo do horário é conduzido para a primeira sala que apresenta uma linha do tempo com a biografia do escritor. Na segunda sala, chegamos à reprodução de um picadeiro de circo, expressão cultural pela qual o escritor tinha fascínio e cujos elementos são presentes em suas obras. Na terceira sala, são apresentadas peças originais do escritor, como a cadeira de balanço em que se sentava diariamente, seu traje esporte fino e o fardão da Academia Brasileira de Letras. Na quarta e última sala antes das projeções, uma reprodução do cenário da obra “O Auto da Compadecida”, com um boneco no lugar de Jesus

CIACT/SAD 09

negro e uma atriz fazendo a vez de Maria, criando uma surpresa de ver a Santa viva ao lado do boneco em tamanho natural. A visita guiada é finalizada e o público entra livre no salão de projeções.

Com algumas mesas, cadeiras, sofás e bancos distribuídos pelo espaço, o público é convidado a permanecer sentado durante a projeção. A classificação indicativa limitada para crianças maiores de dez anos e o foco na narrativa da vida do escritor, reforçam essa motivação à passividade, diferente da exposição anterior em que havia poucos bancos, deixando um maior espaço livre para o público caminhar pelo salão, e as projeções eram mais livres de narrativas, sem uma história a ter que se prestar atenção. No “Auto de Ariano”, as projeções no chão são pouco dinâmicas, mais estáticas e com textos, e do ponto de vista de quem está sentado, a visibilidade fica limitada, podendo passar despercebido a quem estiver mais atento às paredes laterais. No dia observado, apenas duas pessoas exploraram o andar superior do ambiente, que permite uma vista mais distanciada para melhor leitura das projeções do chão.

Figura 3 - Plano geral da exposição “O Auto de Ariano - o Realista Esperançoso”.
Fonte: JUNQUEIRA, 2024.

Além do fato da classificação indicativa ser de dez anos, o formato focado na narrativa histórica sobre a vida e obra de Suassuna, com muitos trechos de palestras e falas em *off* do escritor, não se mostra tão atraente para crianças. Oposto a isso, porém, as escolhas de direção de

CIACT/SAD 09

arte e ilustração não dialogam tanto com uma linguagem para o público adulto. Embora elementos do movimento Armorial e personagens como a Onça Caetana, por exemplo, tenham sido explorados nas animações, algumas ilustrações criadas para a narrativa fugiram dessa estética, ganhando traços que mais se assemelham a livros infantis, principalmente no ato dedicado à paixão do artista pelo circo e também ao falar d'O Auto da Compadecida. No geral, a narrativa de aproximadamente 45 minutos de duração, com ênfase no conteúdo informativo sobre a vida do escritor, e a cenografia com mesas, bancos e sofás posicionados no ambiente, motivam o público a permanecer sentado, como se assistissem a um filme na tela grande. O fato de ter telas em todos os lados e no chão não estimulou os presentes nesse dia a explorarem o ambiente. O momento mais inusitado, que poderia ser convidativo à ludicidade, é quando um funk viralizado na internet, criado a partir de uma anedota dele sobre o ritmo, entra na história. O ritmo anima e leva o público a se balançar nas cadeiras, mas ninguém chega a se levantar e dançar com o cavalo que aparece dançando na tela.

A exposição foi divulgada inicialmente como a primeira grande exposição de um artista brasileiro¹⁰, mas em 2022 o MIS Experience¹¹ já havia promovido uma experiência imersiva com as obras de Candido Portinari¹². Tal exposição foi um dos objetos analisados no artigo de Queiroz (2022), já citado aqui.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As observações a partir do Espaço Luzzco e as exposições “Clóvis Júnior - a alegria em forma de cor” e “O Auto de Ariano - o realista esperançoso” são apenas as primeiras impressões de uma pesquisa ainda em andamento, que pretende conhecer mais aprofundadamente o público que frequenta as exposições ditas imersivas, ou imersíveis, como defendemos ao longo do texto.

¹⁰ Divulgação da exposição “O Auto de Ariano”. Disponível em: <<https://www.instagram.com/p/C4RYtjJLoS1/>>. Acesso em 27/04/2024.

¹¹ MIS Experience é um braço do Museu da Imagem e do Som de São Paulo, inaugurado em 02 de novembro de 2019 e dedicado à inovação, tecnologia e interatividade. Disponível em: <<https://misexperience.org.br/>>. Acesso em: 16/04/2024.

¹² Exposição “Portinari para Todos”, MIS Experience - Museu da Imagem e do Som, 2022. Disponível em: <<https://mis-sp.org.br/exposicao/portinari-para-todos-no-mis-experience/>>

CIACT/SAD 09

Pelos modos de fruição de Rosangella Leote, destacados como ponto de partida para análise do engajamento do público, as duas exposições observadas apresentam diferenças nos níveis de ludicidade, imersividade e interatividade que, nesse primeiro momento, parecem implicar modos distintos do público se relacionar com o ambiente. Como próximos passos, pretendemos realizar entrevistas estruturadas para uma abordagem qualitativa aprofundada.

É notável a ascensão de estudos que se dedicam às exposições imersivas, seja no campo das artes, da museologia, da arquitetura ou da comunicação, e consideramos importante a compreensão do fenômeno como uma prática cultural que não se limita ao circuito comercial, mas ganha espaço também nas instituições tradicionais de exibição de arte. Reflexões acerca da questão poderão ser melhor aprofundadas com o caminhar da investigação. Fato é que artistas sempre acompanharam a evolução dos recursos tecnológicos e as transformações da sociedade *avant la lettre*, e nesse processo os espaços expositivos tiveram que se adaptar para alcançá-los. Acompanhar os cenários e refletir sobre as transformações é nosso objetivo final.

REFERÊNCIAS

COSTA, Luciana Ferreira da. Estudos de usuários e estudos de público em museus: perspectivas para análise de interação e experiência virtual dos usuários e públicos. In: BRITTO, Clovis Carvalho (Org.). *Os Museus e o Campo da Informação: Processos Museais, Museologia e Ciência da Informação*, São Paulo: Abecin Editora, 2023.

ECO, Umberto. *Obra aberta: formas e indeterminação nas poéticas contemporâneas*. Tradução Giovanni Cutolo ... [et al.]. São Paulo: Perspectiva, 2015.

GRAU, Oliver. *Virtual Art: From Illusion to Immersion*. Cambridge, MA: The MIT Press, 2003.

JUNQUEIRA, Flávia Campos. *Poéticas participativas contemporâneas: o engajamento dos sentidos na arte tecnológica brasileira*. 2019. 156 f. Tese (Doutorado em Comunicação) – Faculdade de Comunicação Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

JUNQUEIRA, Flávia Campos. Figuras 1, 2 e 3. 20 Jan 2024. 3 fotografias.

KOPTCKE, Luciana Sepúlveda. *Bárbaros, escravos e civilizados: o público dos museus no*

CIACT/SAD 09

Brasil. In: *Revista do Patrimônio*, 31 – Museus: antropofagia da memória e do patrimônio. Brasília: IPHAN, 2005.

LEOTE, Rosangella. *ArteCiênciaArte*. São Paulo: Editora da Unesp Digital. 2015.

QUEIROZ, Suzane. As Exposições Imersivas e a Espetacularização da Experiência Estética no séc. XXI. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 422-429.

Como citar este texto:

JUNQUEIRA, Flávia C.; COSTA, Luciana F. O público nas exposições imersivas: reflexões sobre os modos de fruição a partir da ludicidade, interatividade e imersividade. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 9, 2024, Belo Horizonte. *Anais do 9º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2024*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2024. ISSN: 2674-7847. p.1-13.